

Tarih ve GÜNce

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi
Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic

Sayı: 18 (2026/Kış), ss. 37-59.

DOI: 10.5281/zenodo.18380800

Geliş Tarihi: 26 Ağustos 2025

Kabul Tarihi: 11 Eylül 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Vakit Gazetesi'ne Göre Cumhuriyet'in İlanı

Adile Gül ATASAYAR*

Öz

Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, Milli Mücadele yıllarında Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş ve bu meclis bünyesinde alınan kararlar ile kurtuluş mücadelesi şekillenmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile başarıya ulaşmasının ardından diplomatik safha başlamıştır. Bu hususta diğer devletlerle olan ilişkiler yeni bir boyut kazanmış ve bağımsızlığını kazanan yeni Türk Devleti'nin oluşumuna başlanmıştır. Osmanlı Devleti saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım 1922 tarihinde son bulmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilân edilerek kurulan yeni Türk Devleti'nin rejimi belirlenmiştir. Dönemin gazeteleri arasında bu yeni rejim şekli geniş yankı bulmuştur. Bu gazetelerin başında Millî Mücadele Dönemi'nde Mustafa Kemal Paşa'ya ve verilen bağımsızlık mücadelesine desteği ile bilinen Vakit gazetesi gelmektedir. Vakit gazetesi sütunlarında Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle beraber birçok habere yer verilmiştir. Bu gazetenin evvelden olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya olan desteğinin Cumhuriyet'in ilân edilmesiyle devam ettiği görülmektedir. Gazetede Mustafa Kemal liderliğinde gerçekleşen devrim niteliğindeki bu olaya vurgu yapılırken, yeni devlet sisteminin halkın idaresini esas aldığı vurgulanmıştır. Ayrıca yeni kurulan kabineye dair bilgilere, verilen beyanatlara, Cumhuriyet'in halk nazarında anlaşılmasına yönelik makalelere görsel içeriklerle desteklemek kaydıyla yer vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Paşa, Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet, Basın, Vakit Gazetesi.

* Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, adilegulygt@hotmail.com, Orcid: 000-002-9675-2367.

The Proclamation of the Republic According to the Newspaper Vakit

Abstract

During the National Struggle, Gazi Mustafa Kemal Pasha and his comrades established the Grand National Assembly of Turkey, which played a decisive role in shaping the liberation movement through the resolutions it adopted. The military victory in the Battle of the Commander-in-Chief marked the transition to a diplomatic phase, during which relations with other states entered a new dimension. This period laid the groundwork for the emergence of the new Turkish State, which had secured its independence. The Ottoman Empire came to an official end on 1 November 1922 with the abolition of the sultanate. Shortly thereafter, on 29 October 1923, the proclamation of the Republic formally established the nation's new form of government. Among the press organs of the era, Vakit newspaper stood out for its staunch support of Mustafa Kemal Pasha and the independence movement. With the declaration of the Republic, Vakit devoted extensive coverage to the event, publishing news reports, opinion pieces, and visual material. The paper's unwavering support for Gazi Mustafa Kemal Pasha persisted after the proclamation, just as it had during the struggle. Its coverage underscored the revolutionary nature of the change and emphasized that the new system was founded upon the sovereignty of the people. In addition to providing information on the newly formed cabinet and publishing official statements, the newspaper sought to promote public understanding of the Republic, enriching its reporting with illustrative content.

Keywords: Mustafa Kemal Pasha, Grand National Assembly, Republic, Press, Vakit Newspaper.

Giriş

Cumhuriyet kelimesi Arapça cumhur sözcüğünden türemekte olup, sözlükte "*bir reisi müntehâbın tahtı riyâsetinde bulunan heyet*"¹ olarak açıklanmaktadır. Cumhuriyet kelimesinin dar anlamdaki karşılığı hem kesinlik hem de belirsizlik içermektedir. Kesin olan kısım yönetici zümrede bulunanların seçim ile başa gelecek olmasıdır. Bu durum soy esasına dayanan monarşi ile taban tabana zıttır. Muğlak olan kısım ise seçimle iş başına gelecek olan kişi veya kişileri oluşturanların kimlerden ve hangi esaslara dayanarak oluştuğu kısmıdır. Cumhuriyetin geniş anlamı ise içeriğin çözümlenmesine dayalıdır. Cumhuriyet

¹ Şemseddin Sami, *Kamûsü Türkî* (İdeal Kültür Yayıncılık, 2015), 380.

içeriğinde halk egemenliği, seçim, anayasa, hukuk gibi etkenler yer almakta ve bu etkenler cumhuriyeti sistematik hale getirmektedir.²

Cumhuriyetin yönetimde düşünülmesi Yunan şehir devletlerine kadar uzanmaktadır. Cumhuriyet'i bir yönetim şekli olarak uygulayan ilk devlet Romalılardır.³ Cumhuriyet rejiminin sistemli olarak uygulanması ise Fransız İhtilâli ile olmuştur. Fransız İhtilâli ile milliyetçilik fikri doğmuş ve bu durum monarşi ile yönetilen devletler açısından tehlike arz etmiştir. Osmanlı Devleti de monarşi ile yönetilmekte olup, Fransız İhtilâli'nin etkileri zamanla ülke içinde hissedilmeye başlanmıştır. Batı etkisiyle Tanzimat Fermanı'nın ilân edilmesinin ardından yeni bir döneme girilmiş, fakat bu dönemde cumhuriyet fikri Osmanlı aydınları arasında kendine yer bulamamıştır. Mustafa Reşit Paşa'nın Batılı anlamda yapmak istediği yeni reformlar cumhuriyet fikrine dair bir muhteviyata sahip olmamasına rağmen bazı kesimlerce hoş karşılanmamış ve Serasker Sait Paşa'nın dönemin padişahı Abdülmecit'e "*Mustafa Reşit cumhuriyet ilân edecek, saltanatınız elden gidiyor.*" şeklindeki hitabı cumhuriyet fikrinin dahi saltanata bir tehdit olarak görülmesine örnektir. Tanzimat dönemiyle beraber dönemin münevverleri arasında Batı'ya duyulan ilginin artması sonucunda sosyal, siyasal ve hukuksal alanlardaki düşünceler Osmanlı Devleti bünyesine aktarılmaya başlanmıştır. Bu sayede düşünce özgürlüğü, cumhuriyet vb. kavramlarla tanışılmış ve ilk kez Şinasi'nin bir kasidesinde Mustafa Reşit Paşa için "*ey ahaliyi fazlın reisi cumhuru*" şeklindeki hitabıyla yer vermiş olması bu yeni fikirlerin edebi metinler arasında kendine yer bulmaya başladığını göstermektedir. Buna rağmen başlangıçta cumhuriyet fikrinin bir yönetim değişikliği olarak benimsenmediği de anlaşılmaktadır.⁴

Tanzimat'tan itibaren Batı medeniyetine olan ilginin artmasına istinaden cumhuriyet fikrinin belirli zümreler haricinde varlığı söz konusu değildir. Genç Osmanlılar arasında yer alan önemli şahsiyetlerin Batı etkisinde olmalarına rağmen hanedan savunucusu, Panislamcı oluşu dikkate değerdir. Dönemin ünlü yazarı Namık Kemal'in cumhuriyet hakkındaki görüşü "*Cumhuriyetin bizi batıracağı başka mesele, onu da kimse inkâr etmez. Fakat yürütülmesine olanak olmamakla birlikte, hak batıl olmak demek değildir*" şeklindedir. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere cumhuriyet kavramının henüz olgunlaşmadığı da bir gerçektir. Genç Osmanlılar arasında en fazla muhalif tavrı sergileyen Ali Suavi'nin dahi meşrutî yönetim anlayışını benimsediği ve yönetsel anlamda muhalif tavrının bundan öteye geçmediği anlaşılmaktadır.⁵ İlerleyen dönemlerde Genç Osmanlıların yerini İttihatçıların alması da cumhuriyete dair fikirlerin değişmediğini göstermektedir. I. Meşrutîyet'in ilân edilmesinde büyük çaba gösteren Mithat Paşa gibi İttihat ve Terakki mensupları anayasal düzenin üstünlüğüne inanmaktaydılar. Bu

² Aydoğan Kutlu, "Cumhuriyet Kavramı ve Türkiye'deki Evrimi" (Yüksek Lisans Tezi: Ankara Üniversitesi 2011), 13-16.

³ Enver Ziya Karal, *Atatürk ve Devrim* (ODTÜ Yayıncılık, 2014), 27.

⁴ Enver Ziya Karal, *Osmanlı Tarihi- Islahat Fermanı Devri* (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1997), 340.

⁵ Karal, *Atatürk ve Devrim*, 27.

dönemde anayasal sistemin devletin içinde bulunduğu tüm sorunların çözümü olacağı düşüncesi hâkim olmuştur. Bu düşüncenin Osmanlı Devleti'nin milliyetçilik akımının getirisi olarak içinde bulunduğu ayrılıkçı tutumlar nedeniyle işe yaradığı söylenemez.⁶ II. Meşrutiyet'in ilân edilmesiyle birlikte fikir ve düşünce özgürlüğünün arttığı görülmekte ve Türk aydınlarının Batı medeniyetinin siyasal, sosyal ve hukuksal anlamda getirileriyle daha çok alakadar olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde İslamcılığın yerini Türkçülüğün almış olması politikaların bu çerçevede şekillendirilmesine neden olmuştur. Fakat Türkçülük ekseninde gelişen yeni düşünce sisteminde yine cumhuriyet kavramının varlığından söz edilememektedir. Yine bu dönemde cumhuriyet fikrinin gelişmemesinin önündeki en büyük engel olarak halifelik görülmektedir. Halifenin varlığı hem cumhuriyetin yönetim biçimi olarak benimsenmesinde hem de düşüncesine dahi engel teşkil etmektedir. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmasını izleyen yıllar ve Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa tarafından başlatılan Millî Mücadele hareketinin başlarında saltanat ve halifelik kurumuna bağlılığın sürdüğü görülmektedir. Erzurum'da bir kongre yapılması kararının ardından Erzurum'a gelen Mustafa Kemal Paşa, buraya gelmesinden beş gün sonra 8 Temmuz 1919 tarihinde "*Sineyi millette bir ferdi mücahit*" olma kararına istinaden askerlik mesleği ve görevlerinden istifa etmiştir. Kongreden önce yapılan ilk toplantıda alınan "*Padişahın etrafında toplanmak ve düveli muhasamanın padişah ve halife için hükümler hakkı tanıyacağı bölgede Osmanlı devletini idame etmeye gayret eylemek.*" kararı ise padişah ve halifelik kurumunun uygun şartlar tesis edilince devamına yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında '*Osmanlı devletinin taksimi mukarrer olduğuna göre, ırk ve bölge hususiyetlerine ehemmiyet vermek ve bu imkândan faydalanarak mevzii kurtuluş çareleri aramak.*' kararının da aynı toplantıda zikredilmiş olması ve içinde bulunulan zor şartlardan kurtulmak için "*Ne Yapmalıyız?*" sorusuna Mustafa Kemal'in, "*Arkadaşlar, tek tedbir: Hakimiyeti Milliyeye müstenid bilakaydü şart müstakil bir Türk Devleti teşkil etmek ve bu hedefe behemehal vasıl olmaktadır.*" cevabını vermesi aklındaki düşüncenin yeni bir devlet kurmak olduğu yönündedir. Erzurum'un ardından düzenlenen Sivas Kongresi'nde de alınan kararlara bakıldığında "*vatanın bütünlüğü, saltanat ve halife makamının ve ulusal bağımsızlığın korunması*" amaçlanmıştır.⁷ Fakat bu durum uzun sürmeyerek 18 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un işgal edilmesi saltanat ve halifelik makamını zedelemiş ve yönetsel anlamda işlevselliğini kaybettiğini göstermiştir. Mebûsan Meclisi'nin dağıtılması ve akabinde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenliğin millete ait olduğu, meclisin üzerinde herhangi bir gücün bulunmaması gibi ifadeler cumhuriyet rejiminin ayak sesleri olarak görülmüştür.⁸

⁶ İlber Ortaylı, *Gazi Mustafa Kemal Atatürk* (Kronik Kitap, 2019), 283.

⁷ Mazhar Müfit Kansu, *Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber*, cilt 1 (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1997), 31-32.

⁸ Karal, *Atatürk ve Devrim*, 28-29.

Mustafa Kemal Paşa ve Cumhuriyet

Mustafa Kemal'in doğduğu yer olan Selânik Osmanlı'nın Batı'ya açılan penceresi olarak nitelendirilmektedir. Şehir 1430 yılında II. Murat tarafından fethedilmesinden 1912 yılındaki Balkan Harbi'ne kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.⁹ Demografik olarak kozmopolit bir şehir olan Selânik'te imar ve iskân faaliyetlerinin ardından Müslüman nüfusun sayısı artmış, Türk-Müslüman nüfus neredeyse şehrin yarısını oluşturmuştur. 19. yüzyıla gelindiğinde ise Müslüman mahallelerinin sayısının elli bire yükselmiş olması tüm bunların bir getirisini olarak görülmüştür.¹⁰ Selânik'in jeopolitik konumu ve ticari potansiyeli sebebiyle gayrimüslim tebaanın buraya olan ilgisi artmış, siyasi ve sosyal olaylar başta olmak üzere şehrin ekonomik faaliyetleri kimi zaman durağan olmakla birlikte genellikle canlılığını korumuştur.¹¹ Avrupa'nın da etkisiyle ticaret ve kültür alanında birçok gelişmelere sahne olan Selânik şehri, milliyetçi fikirlerin etkisi altında kalarak özellikle Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla beraber Osmanlı'ya karşı kışkırtıcı tutum sergileyenlerin hedefi haline gelmiştir. Nihayetinde Balkan Savaşları'nın kaybedilmesiyle Osmanlı'dan ayrılmıştır.¹² Selânik'in kaybedilmesi ve yaşanan siyasi olayların temelinde Tanzimat'tan sonra Batı tesirinde şehrin değişim ve dönüşüme açık hale gelmesi vardır. Bu nedenledir ki henüz çocuk yaşta olan Mustafa Kemal'in Batı medeniyetinin etkisi altında yetişmemesi mümkün değildir. Mustafa Kemal'in eğitim hayatı Selânik Rüştîyesi ile başlamış, ardından Manastır İdadisi'ni tamamlayıp İstanbul'da Harbiye Mektebi'ne girmesiyle devam etmiştir.¹³ Manastır İdadisi'nden Harbiye'ye gelenler için Mustafa Kemal'in de sınıf arkadaşlığını yapmış ve Kurtuluş Savaşı'nda da yer almış olan Orgeneral Asım Gündüz'ün hatıratında *"Doğu illerinden ve Anadolu'dan gelen arkadaşlar, İstanbullular gibi yalnız dersleri ile meşguldürler. Sadece Manastır İdadisi'nden gelen arkadaşlarımız daha çok uyanık, daha çok Batı'ya dönüktürler. Onlar dersleri dışında memleketin meselelerini de tartışıyorlar, bu konuda fikir ileri sürüyorlardı. Mustafa Kemal'de bunlardandı."* ifadelerini kullanması Mustafa Kemal'in henüz Harbiye sıralarındayken Batı medeniyetinin etkisinde memleket meselelerine olan ilgisini de açıkça ortaya koymaktadır.¹⁴ Harbiye'deyken defterine aldığı notları arasında 1870-1872 Prusya-Fransa Savaşı sonucunda Alsas-Loren'in Fransızlardan alınması, Prusya Kralı'nın Alman İmparatoru ilân edilmesi yer almıştır. Konunun anlatımı ulusallaşma üzerine olup daha doğru bir ifade ile ulus-devlet modeline yönelik bir değerlendirmedir ve ulusal bağımsızlık adına yapılan girişime bir kaynak niteliği taşımaktadır.¹⁵ Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla kaleme aldığı bu defter ATASE

⁹Lina Safa, "Osmanlı Döneminde Selânik", (Yüksek Lisans Tezi: Osmangazi Üniversitesi 2017), 8-15.

¹⁰Diren Çakılcı, *Selânik Şehri 1800-1860* (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2023), 115.

¹¹Çakılcı, *Selânik Şehri 1800-1860*, 211.

¹²Safa, "Osmanlı Döneminde Selânik" 87.

¹³Bekir Tünay, "Atatürk ve Cumhuriyet", *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi* 3, sayı 7, (1986): 159.

¹⁴Asım Gündüz, *Hatıralarım* (Kervan Yayınları, 1973), 13.

¹⁵ATASE Arşivi, 44-0-6/611-47, 11 Mart 1320.

arşivinde bulunmakta olup aynı zamanda Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.¹⁶

Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca zeki, çalışkan ve öğrenmeye meraklı bir öğrenci olmuş ve Harp Akademisi'nde askerlik mesleğinin yanında sosyoloji, tarih, felsefe, yabancı dil, hitabet gibi alanlara ilgi göstermiştir. Bu dönemde Fransız İhtilâli bildirilerini, J.J. Rousseau, Voltaire ve eserlerinde vatan ve özgürlük kavramlarını sıkça vurgulayan Namık Kemal gibi yazarların eserlerini okumuş, fikirlerine yakınlık duymuştur.¹⁷ Okuduğu eserler onun fikirlerine yön vermiş ve memleketin içinde bulunduğu zor şartlardan nasıl çıkarılabileceği hususunu bu çerçevede şekillendirmiştir.¹⁸ Harp Akademisi yıllarında yakın arkadaşı Ali Fuat'ın (Cebesoy) Kuzguncuk'taki evinde tanıştığı Osman Nizami Paşa ile yaptığı bir konuşma onun Batılı anlamda bir yönetim biçimine fikri bir yakınlığı olduğunu göstermektedir. Osman Nizami Paşa'nın Mustafa Kemal ile bir konuşması sırasında Paşa'nın istibdat idaresinin elbet bir gün yıkılacağını, fakat o gün geldiğinde Batılı manada bir yönetim biçiminin memleketi kalkındırabilecek olduğuna inanmadığını dile getirmesi üzerine Mustafa Kemal, *"Paşa Hazretleri, Garplı manadaki idareler de zamanla gelişmişlerdir. Bugün uyur gibi görünen milletimizin çok kabiliyeti ve cevheri vardır. Fakat bir inkılâp vukuunda bugün iş başında olanlar, yerlerini muhafaza etmeye kalkarlarsa, o vakit buyurduğunuzu kabul etmek lazım gelir. Yeni nesiller içerisinde her hususta itimada layık insanlar çıkacaktır."* sözlerini söyleyerek uygun zaman ve koşullarda aklındaki düşüncenin padişahlığın çok ötesinde olduğunu belirtmiştir.¹⁹ Mustafa Kemal Paşa'nın II. Abdülhamit'e karşı evvela Şam'da ve daha sonra gelişebilmesi için Selânik'te Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurduğu günün akşamında arkadaşlarına *"Kahhar istibdada karşı ancak ihtilâl ile cevap vermek, köhneleşmiş çürük idareyi yıkmak, milleti hâkim kılmak."* cümleleri onun, yönetim anlamındaki düşüncesinin ismini söylemese de cumhuriyet olduğu yönündedir.²⁰

II. Meşrutiyet'in ilân edilmesi Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan tüm kesimler tarafından özgürlükçü bir havanın oluşmasını sağlamıştır. Oluşan bu olumlu hava ilerleyen dönemlerde etkisini kaybetmiş, siyasal ve sosyal alanlarda gruplaşma, cemiyetleşme ve özellikle azınlıklar tarafından benimsenen milliyetçi tutumlar neticesinde kopmalar baş göstermiştir. Avusturya'nın Bosna-Hersek'i, Yunanistan'ın Girit'i işgal etmesi, Trablusgarp ve akabinde gelişen Balkan Savaşları buna en iyi örnektir. Yaşanan bu olayların getirisi olarak da Osmanlıcılık, İslamcılık gibi politikaların son bulup Türk milliyetçiliğinin yükselişe geçtiği görülmüştür. Diğer yandan II. Meşrutiyet'in getirisi olarak görülen özgürlük ortamında birçok aydın Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu zor durumdan nasıl çıkarılabileceği yönünde çözüm arayışına girmişlerdir.

¹⁶ Atatürk'ün Not Defteri, cilt 2, (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2004), 32-76.

¹⁷ Karal, *Atatürk ve Devrim*, 4.

¹⁸ Tünay, "Atatürk ve Cumhuriyet":160.

¹⁹ Ali Fuat Cebesoy, *Sınıf Arkadaşım Atatürk* (İnkılâp Kitabevi, 1967), 36.

²⁰ Tünay, "Atatürk ve Cumhuriyet": 161.

Mustafa Kemal Paşa'nın böyle bir dönemde şekillenen fikri yapısının cumhuriyete giden yolun temelini oluşturduğu anlaşılmaktadır.²¹

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi ve savaştan yenik ayrılarak Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı sırada devlet içerisinde saltanat veya halifelik kurumunun geleceğine yönelik herhangi bir endişe söz konusu değildi. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla beraber Anadolu'nun çeşitli yerlerinde başlayan haksız işgallere karşı halkın huzursuz olması ve ardından Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla devam eden süreçte de bu durum değişmemiştir. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gitmesiyle Kurtuluş Mücadelesine başlaması milletin geleceğine yönelik değişimlerin ilk sinyallerin gelmesine neden olmuştur. Erzurum Kongresi'nin toplanmasının hazırlıklarının yapıldığı süreçte Mazhar Müfit'in (Kansu) muvaffak olacaklarına inancının tam olduğu ve sonrasında belirlenecek yeni hükümet şeklinin ne olacağına dair yönelttiği soruya Mustafa Kemal Paşa'nın "Açıkça söyleyeyim: şekli hükümet zamanı gelince, cumhuriyet olacaktır." şeklinde cevap vermesi cumhuriyet fikrinin değişmezliğine en iyi örnektir.²² Millî Mücadele'nin en başından itibaren millî irade, milletin azim ve kararı, millî hakimiyet gibi esasların üzerinde durulmuş ve yapılacak olan faaliyetler bu çerçevede şekillendirilmeye çalışılmıştır. Bu hususta Büyük Millet Meclisi'nin açılarak meclisin üzerinde hiçbir kuvvetin bulunmadığının belirtilmesi millî iradeye yapılan vurguyu açıkça göstermektedir. Fakat uygun zaman ve şartların oluşması adına cumhuriyet fikrinin dile getirilmesi için beklenmiştir.²³

Millî Mücadele'nin askeri safhasının başarıyla kazanılmasının ardından başlayan diplomatik safhada 28 Ekim 1922'de Lozan'da düzenlenecek olan konferansa Müttefik devletlerin İstanbul ve Ankara Hükümetlerini birlikte davet etmesi neticesinde 1 Kasım 1922 tarihinde TBMM'nin aldığı karar doğrultusunda saltanat kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırılmasının ardından tek söz sahibi Büyük Millet Meclisi olmuş, 1 Nisan 1923 tarihinde seçimlerin yenilenmesi kararına varılmış, 8 Nisan'da 9 Umde açıklanarak Halk Fırkası'nın kurulacağı duyurulmuştur. Seçimlerin yenilenmesini izleyen süreçte 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Anlaşması imzalanmış ve TBMM tarafından onaylanmış; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti, 9 Eylül 1923 tarihinde Halk Fırkası'na dönüşmüştür.²⁴ 9 Umde'nin açıklanması ve Halk Fırkası'nın

²¹ Yusuf Sarımay, "Atatürk'ün Yetiştirdiği Dönemin Sosyokültürel Yapısı", *Cumhuriyet'in İlanının 90'ıncı Yılında Atatürk ve Cumhuriyet Sempozyumu*, 23-24 Ekim 2013 Ankara, (ATASE Daire Başkanlığı Yayınları, 2014):100-101.

²² Mazhar Müfit Kansu, *Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber*, cilt 1 (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1997), 74.

²³ Ramazan Tosun, "Cumhuriyet'in İlanında Kamuoyu", *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, sayı 12, (2002): 101.

²⁴ Hüseyin Tosun, "Bir Modernleşme Projesi Olarak Türkiye'de Cumhuriyet", *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi* 19, sayı 56, (2003): 832-833.

kurulmasıyla Cumhuriyet'in ilânına zemin hazırlanarak egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun vurgusu yapılmıştır.²⁵

Mustafa Kemal Paşa'nın aklındaki cumhuriyet fikrinin zeminin hazırlanmasının ardından yeni yönetim şeklinin cumhuriyet olacağına dair kamuoyunun hazırlanmasına çalışılmıştır. İlk olarak Anadolu Ajansı'nda anayasada değişikliğe gidileceğine dair bazı haberler çıkmıştır. Ardından Mustafa Kemal Paşa, Avusturya gazetesi *Neue Freie Presse*'nin (Yeni Özgür Basın) muhabiri J. Hans Lazar ile röportaj yapmış ve gazete bu röportaja 22 Ekim 1923 tarihli nüshasında *Mustafa Kemal ile Röportaj*²⁶ başlıklı haberle yer vermiştir. Bu gazetenin henüz cumhuriyet ilan edilmemişken dahi 28 Eylül 1923 tarihli nüshasında *'Türkiye Bir Cumhuriyettir'*²⁷ başlıklı habere yer vermesi ise ilginçtir. *Neue Freie Presse* gazetesinde Mustafa Kemal ile olan röportajın yayınlanmasıyla birlikte Türk basınında bu röportaj geniş yankı bulmuş ve bazı gazeteler 24 Ekim 1923 tarihli nüshalarında bu röportaja yer vermişlerdir. Röportajın içeriğinde ise milli egemenliğe vurgu yapılarak Türkiye'de tesis edilecek yeni yönetim şeklinin Batılı anlamda cumhuriyet ilkelerinden farkının olamayacağını bilgisi de yer almıştır.²⁸ Bu sırada Meclis'te tüzük çalışmalarının yapıldığı ve yemek molasının verildiği esnada bazı vekillerle karşılaşan Mustafa Kemal Paşa, onları odasına davet etmiştir. Cebinden tüzüğün bir nüshasının ve notlarının yer aldığı bir kâğıt çıkarmış, bu kâğıda *"Fransız cumhuriyetinin bir gayrı kabili tecezzi"* ifadesini not etmiş ve yanındaki milletvekillerine notu bir gece evvel Fransız İhtilali'nin tarihini incelerken aldığı bilgisini verdikten sonra *"Cumhuriyet nedir?"* sorusunu yöneltmiştir. Mustafa Kemal'in üzerinde çalıştığı ve eksiklerinin tamamlanmasıyla beraber yeni yönetim şeklinin cumhuriyet olacağına sözü getirmeye çalıştığı görülmektedir. En kuvvetli zamanının içinde bulunan gün olduğuna inanan Mustafa Kemal yeni Kanunu Esası'nın kendince not aldığı ilk maddesini *"Türkiye Cumhuriyet usulü ile idare olunur bir halk devletidir."* şeklinde okumuştur. Mustafa Kemal Paşa, bu suretle cumhuriyetin yakında ilan edileceğini ilk kez meclis çatısı altında duyurmuştur.²⁹

Vakit Gazetesi

Vakit gazetesi ilk olarak 15 Mayıs 1875 tarihinde Diyarbakırlı Filip Efendi tarafından çıkarılmaya başlanmış olup, gazetenin başyazarlığını Kemalzâde Said Bey üstlenmiştir.³⁰ Bu gazete 1884 yılına kadar yayın yapmış ve daha sonra kapatılmıştır. 1884-1917 yılları arasında kapalı kalan Vakit gazetesini, 22 Ekim 1917 tarihinde Türk basınının kuruluşu ve gelişmesi üzerine sosyoloji doktorasına

²⁵ N. İter Ertuğrul, *Cumhuriyet Tarihi* (ODTÜ Yayıncılık, 2011), 31.

²⁶ J. Hans Lazar, *"Mustafa Kemal ile Röportaj"*, *Neue Freie Presse*, 22 Ekim 1923, s.1.

²⁷ *"Türkiye Bir Cumhuriyettir"*, *Neue Freie Presse*, 28 Eylül 1923, s.1.

²⁸ Karal, *Atatürk ve Devrim*, 18.

²⁹ Falih Rıfki Atay, *Çankaya* (Pozitif Yayınları, 1968), 434-435.

³⁰ Mithat Atabay, *Türk Basın Tarihi* (Paradigma Yayınları, 2015), 65.

sahip olan Ahmet Emin (Yalman)³¹ ve Mehmet Asım (Us)³² birlikte çıkarmaya başlamışlardır. Her iki gazeteci de Sabah gazetesinde yazı yazarken bir gazete imtiyazı alma ve kendi gazetelerini çıkarma fikri üzerinde yoğunlaşmış, Mehmet Asım'ın Maliye Bakanlığındaki görevinden istifa etmesiyle birlikte Vakit gazetesini çıkarmak için birtakım çalışmalar yapmışlardır. I. Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde İstanbul gazetelerinde yaşanan fiyat artışı, ortak bir gazete çıkarma yolundaki çabalarını hızlandırmalarına neden olmuştur. Matbuat Müdürlüğü'ne ortak imzalı bir dilekçe vererek *Haber* adındaki gazete imtiyazını almak istemiş olsalar da uzun yıllardır çıkarılmadığı için imtiyaz hakkı kalmamış olan *Vakit* ismi benimsenmiş ve bu gazetenin imtiyazı alınmıştır. Ahmet Emin ve Mehmet Asım imtiyaz işlerinin tamamlanmasının ardından küçük bir basımevi kiralarak yedi yüz lira sermaye ile Vakit'i çıkarmaya başlamışlardır.³³

Vakit gazetesinin ilk sayısına bakıldığında başlığın hemen altında "*Yeşmi gazete*" ibaresi yer almakta, nüshasının ise 20 paraya satıldığı bilgisi görülmektedir. Ayrıca sağ üst köşede "*Matbaa İdarehanesi: Çağaloğlu Emniyet Sandığı karşısında, Telefon Numarası: 179, Telgraf İdaresi: İstanbul*"³⁴ ifadelerine yer verilmiştir. Bunun yanında gazetenin mesul müdürü ve imtiyaz sahibi hakkında herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Vakit gazetesinin ilk nüshasının baş makalesi I. Dünya Savaşı'nın son yıllarında ülkenin içinde bulunduğu duruma istinaden *Türkiye'nin Hukuku ve Boğazlar*³⁵ olmuştur. Vakit gazetesinin diğer nüshalarına bakıldığında sütun ve makale sayısının oldukça fazla olması dönemin diğer gazetelerinden daha zengin bir içeriğe sahip olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda dönemin gazetelerine nazaran Amerika, Avrupa kaynaklı ve Ermenice gazetelerden alınan haberleri nüshalarına daha sık taşımıştır.³⁶ Vakit gazetesinin yazar kadrosunda ise Hakkı Tarık (Us), Ahmet Şükrü (Esmer), Reşat Nuri (Güntekin), Ahmet Rasim, Hüseyin Cahit (Yalçın) yer

³¹ Ahmet Emin Yalman, *Modern Türkiye'nin Gelişim Sürecinde Basın 1831-1913* (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018), 8.

³² Mehmet Asım gazeteciliğe başlamasını şu sözlerle anlatır: "Gazeteciliğe 19 Temmuz intihabından birkaç sene sonra Tanin gazetesinde başladım. Bazen tercüme yapıyor bazen de fıkralar yazıyordum. Esasen de bundan evvel memlekette tam bir matbuat hayatı yoktu. Muhittin Birgen, Fazıl Ahmet ile aynı sene içinde matbuata intihap etmiştik. Gazetede Karikatür serlevhası ile mizahi bir şekilde portreler yazmaya başladı. İlk defa Fazıl Ahmet, Rıza Tevfik'in bir portresini yazdı. Buna Muhittin Birgen'in Hüseyin Cahit'in portresini çizen yazısı takip etti. Üçüncü yazıyı ben yazdım. Ben de o zaman Mektebi Mülkiye ve Hukuk'ta profesör olan Mehmet Esat Efendinin portresini yapmıştım. Arkadaşlar benimkini daha çok beğendiler. Bundan sonra haftada bir defa Karikatür başlıklı sütunda portreler yapmak vazifesi bana düştü. Bu sütunda haftada bir defa mizah yapıyordum. Bilahare 'Dereden Tepeden' diye bir sütun açtık. Haftada üç dört defa bu sütunda yazı yazmak benim vazifem oldu." Bu konuda ayrıntılı bilgi için Asım Us, 'Nasıl Gazeteci Oldum?', *Son Posta*, 14 Aralık 1939, s.6.; Mehmet Asım'ın hayatı hakkında detaylı bilgi için; Mücellidoğlu Ali Çankaya, *Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler*, cilt 2 (Örnek Matbaası, 1968-1969), 1136.; Nuri Akbayar-Orhan Koloğlu, *Us'lar Gazeteci Bir Aile* (İzın Kitap, 1996), 17-59.

³³ Nuri İnuğur, *Türk Basın Tarihi* (Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1992), 33.

³⁴ Vakit, 22 teşrinievvel 1917, s.1.

³⁵ "Türkiye'nin Hukuku ve Boğazlar", *Vakit*, 22 Teşrinievvel 1917, s.1.

³⁶ E. Semih Yalçın, *Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarihi Kaynakları* (Berikan Kitabevi, 2019), 165.

almış, zaman zaman Ziya Gökalp ve Halide Edip de bu gazetede yazılar yazmışlardır.³⁷

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından Vakit gazetesi işgallere tepkisini dile getirmiş, gazetenin sahibi Ahmet Emin bu uğurda İngilizler tarafından Malta'ya sürgün edilmiştir. Ahmet Emin'in sürgün edilmesinden sonra gazetenin sorumluluğunu Mehmet Asım üstlenmiştir. Millî Mücadele hareketinin başlamasının ardından Vakit gazetesi sayfalarında bu hareketi destekleyici yayınlar yapılmış ve bu durum Damat Ferit Hükümeti tarafından hoş karşılanmamıştır. Mehmet Asım, zaman zaman dönemin Matbuat Umum Müdürü Abdullah Zühtü Bey tarafından davet edilerek İstanbul Hükümeti'nin siyasetini destekleyici yazılara gazetesinde yer vermesi konusunda ikâz edilmiştir. Tüm bunlara rağmen Mehmet Asım, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının asi ilan edilip Paşa ünvanlarını kullanılmaması kararına karşı çıkarak yayın yapmaya devam etmiştir. Ayrıca Fransızca bir gazeteden Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Beylerin fotoğrafları alınarak *Anadolu Hareketi'ni İdare Edenler* başlığı ile yayınlanmış ve bunun neticesinde Mehmet Asım, Sıkıyönetim Mahkemesi'ne sevk edilmiştir. Millî Mücadele yanlısı yayın yapmaya devam eden Mehmet Asım ve Ahmet Emin, Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından ortaklıklarına son vermişlerdir. Mehmet Asım kardeşi Hakkı Tarık ile Vakit gazetesini yayınlamaya devam ederken, Ahmet Emin 26 Mart 1923 tarihinde Vatan gazetesini çıkarmıştır. Mehmet Asım Vakit gazetesinin sahibi ve bir basın mensubu olarak Cumhuriyet'in ilân edilmesinin ardından Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarıyla yakın ilişki içerisinde de olmuştur.³⁸

Vakit Gazetesi'nde Cumhuriyet'in İlânı

Vakit gazetesi yayınlarına devam ettiği sırada İstanbul'da hemen her gazeteyi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanmış ve birçok önemli gazetenin başdizgicilerinin de aralarında bulunduğu toplu istifalar meydana gelmiştir. Bunun sebebi ise 6 Eylül 1923 tarihinde aralarında Vakit, Vatan, Tasviri Efkâr, İkdâm, Akşam, İleri gibi gazetelerin başdizgicilerinin çalışma saatlerine yönelik itirazlarıdır. Yukarıda isimleri zikredilen gazeteler Müşterek gazete adıyla yayınlanmış, iki hafta süren bu hadiseden sonra Müşterek gazete adı altına yapılan yayınlara son verilmiştir.³⁹ Bu süreç içerisinde Vakit gazetesi 7-21 Eylül 1339/1923 tarihleri arasında Müşterek gazete adı altında çıkmıştır.⁴⁰ Vakit gazetesinin Cumhuriyet'in ilân edildiği tarih olan 29 Ekim 1923'e kadar ki nüshalarına bakıldığında cumhuriyete ve ilân edilme sürecine dair bir makale, fıkra veya haberin olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte 26 teşrinievvel/Ekim 1923 tarihli nüshanın Mehmet Asım tarafından kaleme alınmış

³⁷ Hıfzı Topuz, *II. Mahmut'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi* (Remzi Kitabevi, 2003), 105.

³⁸ İnuğur, *Türk Basın Tarihi*, 34.

³⁹ Dilara Uslu, "100 Yıl Önce Mecburiyetten Doğan Kısa Süreli Ortaklık: Müşterek Gazete", *VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi* 8, sayı 1, (Mart 2023): 934.

⁴⁰ Hasan Duman, *Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828-1928)* (Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı Yayınları, 2000), 638.

olan *Bir Telif Yolu* adlı başmakalede "... Bu günkü Halk Fırkası demek Büyük Millet Meclisi, Büyük Millet Meclisi de Halk Fırkası demektir..."⁴¹ ifadelerinin yer alması yaklaşmakta olan yeni yönetim şeklinin tesisi hususunda fikirlerin dile getirilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bunun yanında gazetenin aynı tarihli nüshasında yer alan diğer haberlerde Büyük Millet Meclisi'nin riyaseti, Yunan mezalimi, ordu müfettişlikleri konuları yer almakta olup, *Halife Hazretlerinin Beyanı* adlı bir haberin bulunması da dikkate değerdir.⁴²

Vakit gazetesinin cumhuriyet ilan edilmeden iki gün evvel yayınlanan 27 teşrinievvel/Ekim 1923 tarihli nüshasında da cumhuriyet ile alakalı bir makale ya da habere rastlanmamıştır. Bu nüshanın başmakalesi *Mahkemeyi Temyiz* adıyla Mehmet Asım tarafından kaleme alınmıştır. Esasında bugünkü Yargıtay olan Mahkemeyi Temyiz; 18 Haziran 1879 tarihinde Nizamı Mahkemeler Kuruluş Kanunu ile kurulmuş, Büyük Millet Meclisi tarafından Sivas'ta yeniden tesis edilerek ismi Muvakkat Temyiz Heyeti olarak değiştirilmiştir. *Mahkemeyi Temyiz*⁴³ adlı başmakalede ise bu mahkemenin İstanbul'dan Anadolu'ya tayin edilmesi, mahkemenin Sivas'ta kurulmasının kararlaştırılması ve her ne sebeple olduğu bilinmeksizin Sivas'tan da Eskişehir'e nakledilmesi konu edilmiştir. Bunun yanında Sadabat Paktı, Amele Birliği Konferansı, Ahzı Asker muameleleri vb. bu nüshayı oluşturan başlıca konular arasında yer almaktadır.

Cumhuriyet'in ilânından bir gün evvel çıkarılan Vakit gazetesi nüshasının en önemli konu başlığı Heyeti Vekile'nin istifa haberi olmuştur. Mehmet Asım'ın adını taşıyan ve *Heyeti Vekile'nin İstifası* adlı başmakale diğer nüshalara nazaran daha kısa olarak yayınlanmıştır. Bunun sebebi Heyeti Vekile'nin istifasına dair haberlerin gazetenin ilk sütununda geniş yer tutmuş olmasından kaynaklanmaktadır. *Heyeti Vekile, Fethi Beyle Meclis Arasındaki Anlaşmazlık Yüzünden İstifası* adlı haberle başlayan bu bölümde istifanın metni, istifanın sebepleri, kabinede yer alan kişiler ve onların yerlerine gelecek muhtemel kişilere dair tahmin yer almıştır. Gazetenin geniş çaplı haberinde yer alan istifanâmenin metninde şu ifadeler bulunmaktadır:

"İstifanâme: Heyeti Vekile'nin dün Millet Meclisi'nde okunan istifanâmenin metni: Türkiye Devleti'nin karşısında bulunan dahili ve harici vezaiti mühimmeyi müşkileyi ittihazı muvaffak olması için gayet kutlu mazaharat temasına mezkûr bir Heyeti Vekile'ye ihtiyaç bulunduğu inayetindeyiz. Binaenaleyh Meclisin bu suretle itimad ve mazharatına uygun bir Heyeti Vekile'nin teşkiline hizmet etmek maksadıyla istifa eylediğimizi kemali hürmetle arz eyleriz efendim."⁴⁴

İstifanâmenin hemen alt kısmında Fethi Bey'in eşi ve çocuklarının bulunduğu bir fotoğrafa ve yine istifanâmenin her iki yanında Erkanı Harbiyeyi Umumiye Reisi Fevzi Paşa, Hariciye Vekili İsmet Paşa, Nafia Vekili Fevzi Bey, Sıhhiye Vekili Rıza Nur Bey, İktisat Vekili Hüsnü Bey, Maliye Vekili Hasan Fehmi

⁴¹ Mehmet Asım, "*Bir Telif Yolu*", *Vakit*, 26 Teşrinievvel 1923, s.1.

⁴² *Vakit*, 26 Teşrinievvel 1923, s.1.

⁴³ Mehmet Asım, "*Mahkemeyi Temyiz*", *Vakit*, 27 Teşrinievvel 1923, s.1.

⁴⁴"*İstifanâme*", *Vakit*, 28 Teşrinievvel 1923, s.1.

Bey gibi isimlerin yer aldığı kabine üyelerinin fotoğraflarına yer verilmiştir. Gazetenin “hususî muhabirimizden” ve İhsan adıyla kaleme alınan habere göre istifanın sebebi; Millet Meclisi’nde Fethi Bey’e karşı büyük ve şiddetli bir güvensizlik mevcut olduğu, Dahiliye ve İmar Vekaletlerine Sabit ve Necati Beylerin seçilmelerinde Refik Bey’in karşı tutum alması, İstanbul Valisi meselesinde de Fethi Bey’in valiyi müdafaa etmesi neticesinde kendisine şiddetli ve aleyhtar bir tutum sergilenmesi olarak gösterilmiştir.⁴⁵ Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta Heyeti Vekile’nin istifasının nedenlerini açıklaması gazetenin haberini doğrulayıcı nitelikte olup, şöyledir;

“Efendiler, çok geçmeden, Meclis’te Fethi Bey’in riyasetindeki Heyeti Vekiliye ve bilhassa, Fethi Bey’in şahsına târizat ve tenkidat başladı. Anlaşıldığına göre bazı mebuslarda vekil olmak arzu ve hevesi çoğalmıştı. İş başında bulunan vekilleri beğenmiyorlardı. Yeni intihapta, Fırkamız namına mebuslukları temin edilmiş olan birtakımları da Heyeti Vekile aleyhindeki cereyanları körükleyerek kendi maksatlarına göre istifade zeminleri hazırlamaya çalışıyorlardı. Muhalefete geçecekleri hissolan mebusların maksatları heyeti umumiyeyi iğfal ederek, hükümete ve Meclis’e nafil bir vaziyet almak olduğu istidlâl olunuyordu. Fethi Bey dikkat ve mesai kuvvetini Heyeti Vekile Riyaseti vazifesinde teksif edebilmek için Dahiliye Vekâleti’nden istifa etti.”⁴⁶

Cumhuriyet’in ilan edildiği gün olan 29 Ekim 1923 tarihinde yayınlanan Vakıf gazetesinin ana konu başlığını istifa eden Heyeti Vekile’nin yerine seçilerek kişilerin kimler olduğuna dair haberler oluşturmuştur. Başmakalenin yine kısa sayılabilecek bir yer tuttuğu nüshada en önemli konuyu *Gazi Paşa ve Fırka İdaresi Heyeti Vekile’nin namzetlerini kararlaştırmıştır, Reis Ali Fuat Paşa’dır*⁴⁷ başlıklı haber oluşturmuştur. Haberin devamında kabine üyelerine ve kimlerin vekil olma ihtimallerinin bulunduğu dair bilgiler yer almıştır. Dahiliye Vekaleti namzeti Sabit Bey, Şeriye Vekaleti namzeti Mustafa Fevzi Efendi, Hariciye Vekaleti namzeti Doktor Adnan Bey, Sıhhiye Vekaleti namzeti Doktor Refik Bey vb. isimlerin ve bu kişilerin fotoğraflarının yer aldığı bölümde Ali Fuat Paşa ile yapılan bir mülakata da yer verilmiştir. Mülakata göre; Heyeti Vekile’nin istifa haberini Eskişehir’de alan Ali Fuat Paşa’nın derhal İstanbul’a gelmek için harekete geçmiş olması dışında durum hakkında bir malumatı da bulunmamaktadır. Mülakat, muhabirin kendisine yönelttiği Müdafaa’yı Millî Vekâleti’nin teşkil edilip edilmeyeceği, Heyeti Vekile’nin istifasının sebebinin ne olduğu, Refik Bey’in kendisinin istihlâf edip etmeyeceği gibi sorularla başlamakta olup, Ali Fuat Paşa’nın yanıtları ise çoğu kez “Bilemiyorum” ile başlayarak kısa bir değerlendirme yapmasıyla son bulmuştur.⁴⁸ Aynı zamanda bu nüshada *Yeniğün’ün Mütalaası*⁴⁹ adını taşıyan bir haber yer almış, dönemin diğer gazeteleri arasında bulunan Yeniğün’den bir inceleme gazete sütunlarına taşınmıştır.

⁴⁵ İhsan, “İstifanın Sebebi”, *Vakit*, 28 Teşrinievvel 1923, s.1.

⁴⁶ Mustafa Kemal Atatürk, *Nutuk* (Millî Eğitim Basımevi, 1969), 796-797.

⁴⁷ “Gazi Paşa ve fırka idaresi Heyeti Vekile’nin namzetlerini kararlaştırmıştır, Reis Ali Fuat Paşa’dır.”, *Vakit*, 29 Teşrinievvel 1923, s.1.

⁴⁸ “Ali Fuat Paşa ile Mülakat”, *Vakit*, 29 Teşrinievvel 1923, s.1.

⁴⁹ “Yeniğün’ün Mütalaası”, *Vakit*, 29 Teşrinievvel 1923, s.1.

Vakit gazetesinin 30 teşrinievvel/Ekim 1923 tarihli nüshasının ana konu başlığını dün akşam saatlerinde ilan edilen Cumhuriyet oluşturmuştur. Diğer nüshalardan farklı olarak nispeten daha büyük harflerle “*Cumhuriyet dün resmen ilân edildi. Birinci reisi cumhurumuz Gazi Mustafa Kemal Paşa’dır. İlk baş vekilliği de İsmet Paşa işgal edecektir*”⁵⁰ sürmanşeti atılmıştır. Cumhuriyet’in ilânına özel olarak altı sayfa çıkarılan bu nüshada cumhuriyet ana başlığı oluştursa da diğer sayfalarda farklı konulara yer verildiği görülmüştür. Bunun yanında içerisinde cumhuriyetin ilan edilme sürecinin konu edildiği ve Kânunu Esasi’de yer alan değişikliklere de değinilen Mustafa Kemal Paşa’nın nutkuna *Birinci Türk Reisi Cumhuriyet Gazi Paşa Hazretlerinin Tarihi Nutku*⁵¹ ismiyle yer verilmiş olup, yalnızca yüzün yer aldığı fotoğraflardan farklı olarak Mustafa Kemal Paşa’nın tam boy fotoğrafına yer verilmiştir. Bu nüshanın geneline bakıldığında cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından yaşanan coşkunun tam anlamıyla yansıtılmadığı görülmektedir. Bu duruma örnek dönemin diğer gazetelerinin içerikleridir. Vakit gazetesine nazaran Cumhuriyet’in ilânına Akşam, Tanin, Tevhidi Efkâr, Vatan, Yenigün gibi gazetelerin daha geniş yer ayrıldığı görülmektedir. Buna göre Akşam gazetesinin 30 teşrinievvel/Ekim 1923 nüshasında *Yeni Türkiye Devleti’nin Şekli Hükümeti Cumhuriyet’tir*⁵² sürmanşeti atılarak tüm sayfada cumhuriyete ilişkin makale ve haberler yer almıştır. Tanin gazetesi aynı tarihli nüshasında *Türkiye Devleti’nin Şekli Hükümeti ‘Cumhuriyet’ Oldu*⁵³ başlığı ile cumhuriyetin ilanına büyük yer ayırmıştır. Tevhidi Efkâr; *Ankara’da Cumhuriyet İçin Tezahürat Yapılıyor, Sokaklarda Silahlar Atılıyor*⁵⁴, Vatan; *Dün Gece Ankara’da Yüz Bir Pare Top Atışı Suretiyle Cumhuriyet Teyit Edilmiştir*⁵⁵ başlıklarıyla Cumhuriyet’in ilânına dair haberleri, sürece ilişkin konuları nüshalarına taşıdığı görülmüştür. Milli Mücadele’ye desteğini daha ilk günden beri sürdürmüş olan ve Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya her daim yakınlığı ile bilinen Yunus Nadi’nin sahibi olduğu Yenigün gazetesi ise nüshalarında Cumhuriyet’in ilanına geniş bir şekilde yer vermiştir. Yunus Nadi, yeni yönetim şeklini o derece benimsemiştir ki Zekeriya Bey (Sertel) ile *Cumhuriyet* adında yeni gazete çıkarmak için çalışmışlardır. 8 Mayıs 1924 tarihinde çıkarılmaya başlanan Cumhuriyet adlı gazeteyle Yenigün gazetesinin yayın hayatı 11 Mayıs 1924 tarihinde son bulmuştur.⁵⁶

Cumhuriyet’in ilânından sonra tüm ülkede duyulan coşkuya dair haberlere Vakit gazetesinin 31 teşrinievvel/Ekim 1923 tarihli nüshasından itibaren daha fazla yer ayırdığı görülmüştür. Bu nüshadaki başmakale *Cumhuriyet’in İlânından Sonra* başlığı ile yayınlanmıştır. Bunun yanında Mustafa

⁵⁰ “*Cumhuriyet Dün Resmen İlan Edildi*”, Vakit, 30 Teşrinievvel 1923, s.1.

⁵¹ “*Birinci Türk Reisi Cumhuriyet Gazi Paşa Hazretlerinin Tarihi Nutku*”, Vakit, 30 Teşrinievvel 1923, s.1.

⁵² “*Yeni Türkiye Devleti’nin Şekli Hükümeti Cumhuriyet’tir.*”, Akşam, 30 Teşrinievvel 1923, s.1.

⁵³ “*Türkiye Devleti’nin Şekli Hükümeti ‘Cumhuriyet’ Oldu.*”, Tanin, 30 Teşrinievvel 1923, s.1.

⁵⁴ “*Ankara’da Cumhuriyet İçin Tezahürat Yapılıyor, Sokaklarda Silahlar Atılıyor*”, Tevhidi Efkâr, 30 Teşrinievvel 1923, s.1.

⁵⁵ “*Dün Gece Ankara’da Yüz Bir Pare Top Atışı Suretiyle Cumhuriyet Teyit Edilmiştir.*”, Vatan, 30 Teşrinievvel 1923, s.1.

⁵⁶ Cumhuriyet, 8 Mayıs 1924, s.1.

Kemal Paşa'nın büyük bir fotoğrafına orta sayfada yer verilerek cumhuriyetimizin ilk kabinesi, İsmet Paşa'nın riyaseti altında yapılan ilk içtima, düzenlenen fener alayları, cumhuriyetin İstanbul'daki yansması, devletlerin tebligatları, cumhuriyet kabinesinin mesai programı gibi konular işlenmiştir. 1 teşrinisânî/Kasım 1923 tarihli nüshada da bu durum devam ettirilmiş, *Reisi Cumhurumuzun Teşekkürleri, Mustafa Kemal Paşa'ya Gelen Tebriknameler, Yeni Kabine İşe Başladı, İlk İş Ankara'nın İmarıdır*⁵⁷ başlıklı yazılar geniş yer tutmuştur. Bu nüshada diğer sayılardan farklı olarak ikinci sayfada üç sütunu kapsayacak boyutta Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in ilân edildiği celseye de yer vermiştir. Büyük Millet Meclisi'nin 29 teşrinievvel/Ekim 1339/1923 tarihli celsesinde *Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Mevaddının Tadiline Dair Teklifi Kanuni* kapsamında "*Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti, Cumhuriyettir*" maddesinin okunarak kabul edilmesiyle cumhuriyet resmen ilân edilmiş⁵⁸ ve resmî gazetede ise 3 Kasım 1923 tarihinde yayınlanmıştır.⁵⁹ Buna istinaden Vakit gazetesinin hususi muhabirinin telgrafından alınan bilgilerle aktardığı konular arasında Büyük Millet Meclisi'nin celsesinde yaşananlar, Vasıf Bey'in nutku, Ahmet Emin Bey'in hitabeti, Rasih Efendi'nin beyanata, Reisi Cumhurun derhal intihap edilmesine dair teklif edilen tavrilerin kabul edilmesi yer almıştır.⁶⁰

Vakit gazetesinin 2 teşrinisânî/Kasım 1923 tarihli nüshasında ise ana konular yine cumhuriyet ekseninde şekillendirilmiş olsa da hilafet makamı adına Abdülmecid Efendi'nin Mustafa Kemal Paşa'ya Cumhuriyet'in ilanını tebrik etmek için çektiği ve Mustafa Kemal Paşa'nın da teşekkürlerini ilettiği telgraflara *Makamı Hilafet ve Riyaseti Cumhur Arasında*⁶¹ başlığı ile yer verilmiştir. Cumhuriyete yönelik birçok haberin bulunmasının yanında bir farklılık olarak 3 teşrinisânî/Kasım 1923 tarihli nüshada *Türk Vilayetlerinin Vaziyeti*⁶² başlıklı bir yazı kaleme alınmıştır. Orta sütunda yer alan bu haberde büyük bir Türkiye haritası ve üzerinde vilayet isimleri bulunmaktadır. Burada ilginç olan nokta ise Hatay'ın o dönemde henüz anavatana katılmamış olmasına rağmen Türk vilayetleri içerisinde değerlendirilmiş ve haritada gösterilmiş olmasıdır. *Cumhuriyet Tamimi, Türk Cumhuriyeti, Yeni Hükümet, Teşkilatı Esasiye*⁶³ bu nüshanın ana başlıklarını oluşturmuş ve görüldüğü üzere yeni ilân edilen cumhuriyet ile yakından alakadar olunmuştur.

Vakit gazetesinin bundan sonraki nüshalarına genel hatlarıyla bakıldığında cumhuriyete dair haberlerin hemen her nüshada olduğu görülmektedir. Yeni hükümet şeklinin bu gazete özelinde benimsenmesi oldukça hızlı olmuştur. Hemen her nüshada cumhuriyet ve yeni yönetim şeklinin

⁵⁷ Vakit, 1 Teşrinisânî 1923, s.1.

⁵⁸ TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 2, Cilt 3, Birinci İçtima, 29 Teşrinievvel 1339, 90.

⁵⁹ Resmî Gazete, 3 Kasım 1923, Numara:9, Sene:1, s.1.

⁶⁰ "Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in İlan Edildiği Celse", Vakit, 1 Teşrinisânî 1923, s.2.

⁶¹ "Makam-ı Hilafet ve Riyaseti Cumhur Arasında", Vakit, 2 Teşrinisânî 1923, s.1.

⁶² "Türk Vilayetlerinin Vaziyeti", Vakit, 3 Teşrinisânî 1923, s.1.

⁶³ "Cumhuriyet Tamimi, Türk Cumhuriyeti, Yeni Hükümet, Teşkilatı Esasiye", Vakit, 3 Teşrinisânî/Kasım 1923, s.1.

getirilerine yönelik haberler gazete sayfalarında yerini almıştır. Bununla birlikte kimi zaman farklı haberlerde ilk sayfadan verilmiştir. Buna örnek olarak sekiz sene sonra yeniden Harbiye Mektebi'nin eğitime başlaması *Harbiye Mektebimiz Dün Küşad Edildi* başlıklı haber ile okuyuculara duyurulmuş, Mustafa Kemal Paşa, mahiyetindekiler ve öğrencilerin fotoğraflarına haberin bulunduğu sütunda yer verilmiştir. Vakit gazetesinin 5 teşrinisânî/Kasım 1923 tarihli nüshasında ise yine yeni yönetim şekline yönelik haberler dolayısıyla muhalefetin Ankara'da nasıl karşılandığına dair bir yazı neşredilmiştir. Vakit gazetesi muhabiri Hüseyin Necati Bey,⁶⁴ kaleme aldığı *Muhalefet Ankara'da Nasıl Karşılanıyor?*⁶⁵ başlıklı yazısında; yeni hükümetin kurulduğu safhada herkesten evvel vekillerle ayrı ayrı mülakat edip telgraflarla gazeteye yetiştirmeyi düşündüğünü, bunun yanında hükümetin muhalefete karşı tutumunu "*Fakat benim hükümetten aldığım ilk intiba' hükümetin Ankara'da kati' suretle birleşme arzusunda olduğudur*" sözleriyle dile getirmiştir.

Vakit gazetesinin cumhuriyeti özümseyip yayınlarında bu konuya sıklıkla yer veriyor olması önem arz etmektedir. Gazetenin sahibi Mehmet Asım'ın Cumhuriyet ilân edildikten sonra dahi Mustafa Kemal Paşa ve mahiyetindekiler ile yakından bir ilişki içerisinde olduğunun bilinmesi gazetenin izlediği yolu açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın yapmış olduğu yeniliklerden ve icraatlardan ilk elden haberdar olunmasının yolunu açmış ve dolayısıyla da gazete sütunlarında okuyucular bilgilendirilmiştir. 1923 yılının son aylarına doğru ise Ankara'dan alınan mühim haberlere ve bu doğrultuda yazılan makalelere de gazetede sıklıkla yer verilmiştir.⁶⁶

Sonuç

Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyet fikri Millî Mücadele'nin başarıyla sonuçlandırılmasının ardından uygulama evresine geçmiştir. Gerekli ön hazırlık süreçlerinin tamamlanmasıyla Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923 tarihinde ilânı, siyasal ve toplumsal dönüşüm açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bu dönüşümün kamuoyuna nasıl aktarıldığı ve halk tarafından nasıl anlamlandırıldığı dönemin basın organlarından daha net anlaşılmaktadır. Bu bağlamda dönemin önde gelen gazeteleri arasında yer alan Vakit'te Cumhuriyet'in ilânına ilişkin haberlerin varlığı, yeni yönetim şeklinin temelleri atılırken izlenen ideolojinin kolektif bir bilinç oluşturulmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Gazetenin Cumhuriyet'e dair haber, makale ve yorumlarında görülen üslup, dönemin basınının siyasal iktidarla olan ilişkisini, sınırlı muhalefet alanlarını ve habercilik anlayışını da gözler önüne sermektedir.

⁶⁴Hüseyin Necati Çiller, 1920-1927 yılları arasında Vakit gazetesinde muhabirlik yapmış, mülki amirlik görevlerinde bulunmuş Türk gazeteci ve bürokrattır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek kadın Başbakanı Tansu Çiller'in de babasıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Nursul Erel-Ali Bilge, *Tansu Çiller'in Siyaset Romanı* (Bilgi Yayınevi, 1994), 232.

⁶⁵Hüseyin Necati, "*Muhalefet Ankara'da Nasıl Karşılanıyor?*", *Vakit*, 5 Teşrinievvel 1923, s.1.

⁶⁶*Vakit*, 1 Kânunu Evvel 1923, s.1.

Vakit Gazetesi'nin Cumhuriyet sonrası yayınlarında, yeni yönetim şeklinin kazanımlarını ön plana çıkararak ve bu doğrultuda halkı bilgilendirmeyi amaçlayan haberlerin sayısı giderek artmıştır. Gazetenin cumhuriyetin ilanı ve sonrasında yaşananlara ilişkin süreçte Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini ve cumhuriyet rejimini temellendiren bir rol üstlendiği görülmüştür. Bu süreçte gazetenin sahibi Mehmet Asım'ın Ankara ile kurduğu yakın ilişkinin gazetede çıkan haberlerin yönünü doğrudan etkilediğini de söylemek mümkündür ve bu durum gazetenin halk nezdinde güvenilirliğini artırırken, iktidar nezdindeki konumunu da güçlendirmiştir. Bu gelişmeler, dönemin basın-iktidar ilişkilerinin karşılıklı bağıllık temelinde yürüdüğünü açıkça göstermektedir. Cumhuriyet'in ilanı gibi tarihî bir dönüm noktasının basında yer alan söylemlerin de yalnızca kamuoyuna duyurulmakla kalmayıp, bu olayın tarihsel bellek içerisinde nasıl aktarıldığını da belirlenmesine öncülük etmiştir. Bu bağlamda Vakit gazetesinin Cumhuriyet'e yönelik haberleri, sadece bir gazetenin yayın çizgisini değil; aynı zamanda Cumhuriyet'in kamusal meşruiyetinin inşa sürecini, basının bu meşruiyetin oluşmasındaki aracılık rolünü ve halk ile rejim arasındaki ideolojik köprüyü de anlamamıza katkı sunmaktadır.

KAYNAKÇA

I. Arşivler

Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivi

44-0-6/611-47, 11 Mart 1320.

II. Resmi Yayınlar

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 2, Cilt 3, Birinci İctima, 29 Teşrinievvel 1339.

III. Süreli Yayınlar

"Ali Fuat Paşa ile Mülakat", *Vakit*, 29 Teşrinievvel 1923.

"Ankara'da Cumhuriyet İçin Tezahürat Yapılıyor, Sokaklarda Silahlar Atılıyor", *Tevhidi Efkâr*, 30 Teşrinievvel 1923.

"Birinci Türk Reis-i Cumhuriyet Gazi Paşa Hazretlerinin Tarihi Nutku", *Vakit*, 30 Teşrinievvel 1923.

"Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in İlan Edildiği Celse", *Vakit*, 1 Teşrinisânî 1923.

"Cumhuriyet Dün Resmen İlan Edildi", *Vakit*, 30 Teşrinievvel 1923.

"Cumhuriyet Tamimi, Türk Cumhuriyeti, Yeni Hükümet, Teşkilatı Esasiye", *Vakit*, 3 Teşrinievvel 1923.

"Dün Gece Ankara'da Yüz Bir Pare Top Atışı Suretiyle Cumhuriyet Teyit Edilmiştir.", *Vatan*, 30 Teşrinievvel 1923.

"Gazi Paşa ve fırka idaresi Heyet-i Vekile'nin namzetlerini kararlaştırmıştır, Reis Ali Fuat Paşa'dır.", *Vakit*, 29 Teşrinievvel 1923.

"İstifaneme", *Vakit*, 28 Teşrinievvel 1923.

"Makam-ı Hilafet ve Riyaset-i Cumhuriyet Arasında", *Vakit*, 2 Teşrinisânî 1923.

"Türk Vilayetlerinin Vaziyeti", *Vakit*, 3 Teşrinievvel 1923.

"Türkiye Bir Cumhuriyettir", *Neue Freie Presse*, 28 Eylül 1923.

"Türkiye Devleti'nin Şekli Hükümeti 'Cumhuriyet' Oldu.", *Tanin*, 30 Teşrinievvel 1923.

"Yeni Türkiye Devleti'nin Şekli Hükümeti Cumhuriyet'tir.", *Akşam*, 30 Teşrinievvel 1923.

"Yenigün'ün Mütalaası", *Vakit*, 29 Teşrinievvel 1923.

Cumhuriyet, 8 Mayıs 1924.

Hüseyin Necati, "Muhalefet Ankara'da Nasıl Karşılıyor?", *Vakit*, 5 Teşrinievvel 1923.

İhsan, "İstifanın Sebebi", *Vakit*, 28 Teşrinievvel 1923.

J. Hans Lazar, "Mustafa Kemal ile Röportaj", *Neue Freie Presse*, 22 Ekim 1923.

Mehmet Asım, "Bir Telif Yolu", *Vakit*, 26 Teşrinievvel 1923.

Mehmet Asım, *Mahkemeyi Temyiz*", *Vakit*, 27 Teşrinievvel 1923.

Resmî Gazete, Numara:9, Sene:1, 3 Kasım 1923.

Vakit, "Türkiye'nin Hukuku ve Boğazlar", 22 Teşrinievvel 1917.

Vakit, 1 Kanûnuevvel 1923.

Vakit, 1 Teşrinisâni 1923.

Vakit, 22 Teşrinievvel 1917.

Vakit, 26 Teşrinievvel 1923.

III. Araştırma Eserler

Atabay, Mithat, *Türk Basın Tarihi*. Paradigma Yayınları, 2015.

Atatürk, Mustafa Kemal, *Nutuk*. Milli Eğitim Basımevi, 1969.

Atatürk'ün Not Defteri, cilt 2, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2004.

Atay, Falih Rıfki, *Çankaya*. Pozitif Yayınları, 1968.

Cebesoy, Ali Fuat, *Sınıf Arkadaşım Atatürk*. İnkılap Kitabevi, 1967.

Çakılcı, Diren, *Selânik Şehri 1800-1860*. Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2023.

Duman, Hasan, *Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828-1928)*. Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2000.

Ertuğrul, N. İlder, *Cumhuriyet Tarihi*. ODTÜ Yayıncılık, 2011.

Gündüz, Asım, *Hatıralarım*. Kervan Yayınları, 1973.

İnuğur, Nuri, *Türk Basın Tarihi*. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1992.

Kansu, Mazhar Müfit, *Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber*. cilt 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1997.

Karal, Enver Ziya, *Atatürk ve Devrim*. ODTÜ Yayıncılık, 2014.

Karal, Enver Ziya, *Osmanlı Tarihi- Islahat Fermanı Devri*. Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1997.

Ortaylı, İlber, *Gazi Mustafa Kemal Atatürk*. Kronik Kitap, 2019.

Sami, Şemseddin, *Kamûs-ı Türkî*. İdeal Kültür Yayıncılık, 2015.

Sarıay, Yusuf, "Atatürk'ün Yetiştigi Dönemin Sosyokültürel Yapısı", *Cumhuriyet'in İlan'ının 90'uncu Yılında Atatürk ve Cumhuriyet Sempozyumu*, 23-24 Ekim 2013 Ankara, ATASE Daire Başkanlığı Yayınları, 2014.

Topuz, Hıfzı, *II. Mahmut'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi*. Remzi Kitabevi, 2003.

Tosun, Hüseyin, "Bir Modernleşme Projesi Olarak Türkiye'de Cumhuriyet.", *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi* 19, sayı 56, (2003): 815-875.

Tosun, Ramazan, "Cumhuriyet'in İlanında Kamuoyu.", *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, sayı 12, (2002): 99-107.

Tünay, Bekir, "Atatürk ve Cumhuriyet", *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi* 3, sayı 7, (1986): 155-170.

Uslu, Dilara, "100 Yıl nce Mecburiyetten Doęan Kısa Sreli Ortaklık: MŖterek Gazete", *VAKANVİS- Uluslararası Tarih AraŖtırmaları Dergisi* 8, sayı 1, (2023): 930-946.

Yalçın, E. Semih, *Trkiye Cumhuriyeti'nin Tarihi Kaynakları*. Berikan Kitapevi, 2019.

Yalman, Ahmet Emin, *Modern Trkiye'nin GeliŖim Srecinde Basın 1831-1913*. Trkiye İŖ Bankası Kltr Yayınları, 2018.

IV. Tezler

Aydoęan Kutlu, "Cumhuriyet Kavramı ve Trkiye'deki Evrimi.", Yksek Lisans Tezi, Ankara niversitesi, 2011.

Safa Lina, "Osmanlı Dneminde Selanik." Yksek Lisans Tezi, Osmangazi niversitesi, 2017.

Extended Abstract

The proclamation of the Republic of Turkey on October 29, 1923, marked a pivotal moment in Turkish political history and set the foundation for a new era of governance and national identity. This study investigates how *Vakit* newspaper, one of the influential publications of the period, represented or failed to represent this critical political transformation in the days leading up to and following the proclamation. By conducting a content analysis of *Vakit's* issues from late October to early November 1923, this research aims to reveal both the editorial stance of the newspaper and its alignment with the emerging political order.

Significantly, *Vakit* did not publish any editorials, opinion columns, or news articles directly discussing the Republic or its potential proclamation prior to October 29, 1923. This silence is particularly noteworthy when compared to other contemporary newspapers such as *Akşam*, *Tanin*, and *Tevhid-i Efkâr*, which provided more explicit coverage. The absence of commentary in *Vakit's* issues dated October 26-28 suggests a cautious, perhaps intentionally neutral editorial policy. However, subtle political hints are present such as in Mehmet Asım's October 26 editorial titled *Bir Telif Yolu*, which equated the ruling *Halk Fırkası* with the Grand National Assembly, implicitly underscoring the emerging one-party regime and its centralized authority.

Rather than highlighting the ideological and constitutional significance of the Republic, *Vakit's* October 28-29 editions focused heavily on the resignation of the existing *Heyet-i Vekile* and the subsequent formation of a new cabinet. These reports included biographical notes and photographs of political figures, thereby framing the event more as a government reshuffle than a regime change. On October 30, the paper finally acknowledged the Republic's formal proclamation, using a relatively reserved headline and devoting a limited portion of its coverage to the topic. In contrast, rival newspapers treated the Republic's founding as a major, celebratory milestone, devoting their entire front pages to the news.

Nevertheless, beginning with its October 31 issue, *Vakit* adopted a markedly different tone. The newspaper published a larger photo of Mustafa Kemal (now President), featured articles about the new cabinet under İsmet Paşa, and reported on popular celebrations such as torchlight parades and public demonstrations. The inclusion of President Mustafa Kemal's inaugural speech, along with expanded coverage in early November, signals a rapid editorial shift toward embracing and legitimizing the new regime. Particularly notable is *Vakit's* attention to messages of congratulation from international figures and the *tebrik* (congratulatory telegram) exchange between President Mustafa Kemal and the Caliph Abdülmecid Efendi, indicating an effort to reconcile traditional symbols with the new republican order.

The newspaper's evolving rhetoric throughout this period suggests a swift ideological alignment with the Republican regime. In the days following the proclamation, *Vakit* increasingly focused on modernist state reforms, infrastructure development, and national unity all key components of the

Kemalist vision. Articles on the reopening of military academies, Ankara's development as the new capital, and the swift appointment of a functional cabinet served to portray the Republic not merely as a political change, but as the beginning of a new national trajectory. Vakit newspaper's initial restraint, followed by enthusiastic endorsement of the Republic, reveals the dynamics of press-state relations in early Republican Turkey. While it remained silent during the critical lead-up to the proclamation, the newspaper quickly adjusted its tone to align with the political realities of the new regime. This transformation demonstrates how the press in 1920s Turkey, rather than acting as a fully independent observer, often functioned as an instrument of political legitimacy and nation-building. Vakit thus stands as a valuable historical source that reflects both the cautious pragmatism and rapid ideological realignment that characterized the Turkish press during the founding moments of the Republic.

Beyanlar / Declarations

İntihal Denetimi - Plagiarism Check: Bu alıma, intihal.net benzerlik denetim sistemi kullanılarak taranmıtır. *This study was screened for similarity using the intihal.net similarity-checking system.*

Etik Kurul - Ethical Committee: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir alıma bulunmamaktadır. *There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.*

Hakem Deęerlendirmesi - Peer-review: Dı baęımsız hakemlerce ift taraflı kr hakemlik srecinden geirilmifitir. *Externally and double-blind peer-reviewed.*

ıkar atıması - Conflict of Interest: Yazar(lar), ıkar atıması olmadığını beyan etmitir. *The author(s) have no conflicts of interest to declare.*

Finansal Destek - Financial Disclosure: Yazar(lar), bu alıma iin finansal destek almadıęını beyan etmitir. *The author(s) declared that this study has received no financial support.*